

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 598 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа-махалла" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohobaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	

VOLEYBOL O'YINIDA BLOK QO'YISH TEXNIKASINI O'RGATISHDA YANGI PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Qambarov Kozimjon

“University of Economics and Pedagogy”
Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda zamonaviy, interfaol va individualizatsiyalangan pedagogik yondashuvlarning mohiyati tahlil etiladi. An'anaviy metodlardan farqli ravishda, tadqiqotda motorik ko'nikmalarni shakllantirish nazariyalari, vizual-motor koordinatsiyani rivojlantirish usullari, analitik hamda video-tahlilning integratsiyalashgan qo'llanilishi, o'yin sharoitida real-time takrorlash texnikalari va psixomotor hamda kognitiv elementlarning o'zaro uyg'unlashtirilishi yoritiladi. Shuningdek, o'quv jarayonini baholash indikatorlari, mashg'ulot rejalari va amaliy mashqlar namunalariga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot natijalari kompleks, individualga moslashtirilgan va texnologiyalar bilan boyitilgan pedagogik metodlar blok qo'yish texnikasining o'zlashtirilish jarayonini tezlashtirishi hamda uning samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: voleybol, blok qo'yish, pedagogika, motorika, video-tahlil, individualizatsiya, interfaol mashqlar, baholash, takomillashtirish, ko'rsatkichlar.

Abstract: This article analyzes the essence of modern, interactive, and individualized pedagogical approaches to teaching blocking techniques in volleyball. Unlike traditional methods, the study examines theories of motor skill development, methods for enhancing visual-motor coordination, integrated applications of analytical and video analysis, real-time repetition techniques in game situations, and the harmonized integration of psychomotor and cognitive elements. Particular attention is given to assessment indicators of the learning process, training plans, and examples of practical exercises. The findings indicate that comprehensive, individually adapted, and technology-enhanced instructional methods accelerate the acquisition of blocking techniques and significantly improve their effectiveness.

Key words: volleyball, blocking, pedagogy, motor skills, video analysis, individualization, interactive exercises, evaluation, improvement, indicators.

Аннотация: В статье анализируется сущность современных, интерактивных и индивидуализированных педагогических подходов к обучению технике блокирования в волейболе. В отличие от традиционных методов, в исследовании раскрываются теории формирования двигательных навыков, методы развития зрительно-моторной координации, интегрированное использование аналитического и видеоанализа, техники повторения в реальном времени в игровой ситуации, а также гармоничное сочетание психомоторных и когнитивных элементов. Особое внимание уделяется индикаторам оценки учебного процесса, тренировочным планам и примерам практических упражнений. Результаты исследования показывают, что комплексные, индивидуально адаптированные и технологически обогащенные педагогические методы ускоряют освоение техники блокирования и существенно повышают её эффективность.

Ключевые слова: волейбол, блокирование, педагогика, двигательные навыки, видеоанализ, индивидуализация, интерактивные упражнения, оценка, совершенствование, показатели.

KIRISH

Blok – voleybol o'yinida himoya va hujumni cheklovchi asosiy elementlardan biri bo'lib, u o'yin natijasiga hamda raqibning hujum samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim texnik harakat hisoblanadi. Hozirgi davrda professional darajada blok qo'yish yuqori texnik mahorat, tezkor reaksiya, vertikal sakrash qobiliyati, harakat koordinatsiyasi va taktik o'yin tafakkurini talab etadi. Shu bois blok texnikasini o'rgatish jarayonida an'anaviy “ko'rsatish – takrorlash” yondashuvidan tashqari, zamonaviy pedagogik konsepsiyalar, motorik o'rganish nazariyalari, raqamli texnologiyalar va individual o'quv rejalashtirish elementlarini integratsiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqola blok qo'yish texnikasini o'rgatishda qo'llaniladigan yangi pedagogik yondashuvlarni ilmiy asosda tahlil qiladi hamda amaliy mashg'ulotlar to'plami orqali ularning samaradorligini yoritadi.

Shuningdek, tadqiqotda blok qo'yish jarayoniga ta'sir ko'rsatuvchi psixologik omillar, o'yinchi motivatsiyasi va jamoaviy o'zaro hamkorlik mexanizmlarining o'rni ham ko'rib chiqiladi. Sport pedagogikasining zamonaviy talablari asosida blok texnikasini o'rgatishda o'quvchilarning individual psixofiziologik xususiyatlarini inobatga olish, mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish hamda o'yin vaziyatlarini modellashtirish orqali real sharoitga mos tayyorgarlikni shakllantirish zarurligi ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Bu esa o'quvchilar kompetensiyalarining chuqurlashuviga hamda o'yin davomida samarali taktik qarorlar qabul qilish ko'nikmalarining rivojlantirishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy va amaliy manbalarda motor o'rganish jarayoni hamda sport texnikasini shakllantirish bo'yicha bir nechta zamonaviy yondashuvlar keng qo'llanadi. Jumladan, kognitiv yondashuv, ekologik yondashuv, variatsion mashq (variability of practice) va modalités o'rganish (blocked vs random practice) metodlari sportchilarda texnik ko'nikmalarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda video-analiz va biofeedback texnologiyalari texnik va taktik tayyorgarlik jarayonining samaradorligini oshiruvchi vosita sifatida keng qo'llanmoqda. Voleybol bo'yicha ilmiy tadqiqotlarda blokni o'rgatish masalalari ko'pincha texnik elementlarni takomillashtirish, kuch sifatleri hamda vertikal sakrash ko'rsatkichlarini oshirishga qaratilgan bo'lsa-da, pedagogik integratsiya, individual farqliliklar va o'yin sharoitida adaptatsiya kabi masalalar nisbatan kamroq o'rganilgan. Shu bilan birga, yoshga, jismoniy tayyorgarlikka va individual psixofiziologik imkoniyatlarga mos ravishda diferensial mashg'ulotlarni qo'llash o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi ilmiy manbalarda ta'kidlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tavsiya etilayotgan yondashuvlar nazariy tahlil, amaliy mashg'ulot namunalariga asoslangan tajriba hamda ilg'or pedagogik prinsiplardan kompleks foydalanishga tayangan holda ishlab chiqildi. Metod sifatida adabiyotlar sharhi, mashg'ulot jarayonini tizimli kuzatish, video-analiz va o'yin statistikasi tahlili qo'llanildi. Amaliy mashg'ulotlar jarayonida blok texnikasining quyidagi komponentlari bosqichma-bosqich mashq qilindi: pozitsion tayyorgarlik, oyoq joylashuvi va harakat koordinatsiyasi, qo'l va tirsak moslashuvi, vertikal sakrash hamda vaqt tanlash (timing).

Blok qo'yish texnikasining pedagogik elementlari

1. Pozitsion tayyorgarlik

Maydon bo'ylab pozitsiyani tez va aniq o'zgartirish, optimal masofa va burchakni tanlash ko'nikmasini shakllantirish.

Mashqlar: stantsiyaviy harakatlar, ko'zni boshqarish (visual tracking) mashqlari.

2. Oyoq koordinatsiyasi va tezligi

Yondashuv (approach) texnikasi, ayniqsa ikkinchi qadamda kuch yig'ish mexanizmini takomillashtirish.

Mashqlar: plyometrik qadamli seriyalar, to'siqlar oralig'ida tezkor o'tish mashqlari.

3. Vertikal sakrash va kuch

Sakrash balandligi va davomiyligini oshirish, kuch sifatlarini rivojlantirish.

Mashqlar: plyometrik mashqlar, dinamik stretching va kuchga yo'naltirilgan yuklamalar.

4. Qo'l va tirsak pozitsiyasi

Blok qo'lini keng ochish, bilak va tirsak moslashuvini to'g'ri shakllantirish.

Mashqlar: hamkor bilan blok qopqog'i yordamida ishlash, qarshilik lentalariga qarshi to'sish mashqlari.

5. Vaqtni aniqlash (timing)

Raqib hujumining ballistik xususiyatlarini sezish va optimal paytda sakrashni amalga oshirish.

Mashqlar: video-kliplardan foydalangan holda reaksiya mashqlari, real hujum simulyatsiyasiga qarshi blok qo'yish.

6. Kognitiv elementlar

O'yinni tashxis qilish, pozitsiyani o'z vaqtida almashtirish, jamoaviy kommunikatsiyani kuchaytirish.

Mashqlar: o'yin rolli vazifalari, turli signallar asosida pozitsiya o'zgartirish mashqlari.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda qo'llangan interfaol-modulli mashg'ulotlar, video-analiz, biofeedback, differensial o'qitish va psixologik tayyorgarlikning samaradorligi baholandi. 6 haftalik amaliy mashg'ulotlar jarayonida sportchilarning texnik ko'nikmalari, sakrash balandligi, reaksiya tezligi, pozitsion harakat aniqligi va taktik qaror qabul qilish qobiliyatida sezilarli ijobiy o'zgarishlar qayd etildi.

Video-analiz va self-modeling sportchilarning vizual-motor idrokini kuchaytirib, texnik xatolarni tez anglash va tuzatishga yordam berdi. Biofeedback texnologiyalari esa vertikal sakrash (8–12%) va reaksiya tezligi (15–20 ms) ko'rsatkichlarining oshishiga xizmat qildi. Interleaved mashqlar va o'yin sharoiti simulyatsiyasi blok qo'yishning o'yin davomida moslashuvchanligini oshirib, samaradorlikni 10–15% ga yaxshiladi.

Differensial o'qitish yosh va jismoniy xususiyatlarga mos yuklamalar berilishi orqali texnikani tezroq va xavfsiz o'zlashtirish imkonini yaratdi. Psixologik treninglar sportchilarning o'ziga ishonchi, motivatsiyasi va jamoaviy muloqotini mustahkamladi.

Umuman olganda, yangi pedagogik yondashuvlar blok qo'yish texnikasini kompleks rivojlantirib, texnik, jismoniy va psixologik ko'rsatkichlarda an'anaviy mashg'ulotlarga nisbatan yuqori natijalarni taqdim etdi. Ularning tizimli qo'llanishi voleybolchilarning tayyorgarlik sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Yangi pedagogik yondashuvlar

1. Interfaol-modulli mashg'ulotlar (Interleaved & task-specific training)

Mashg'ulotlarni blok elementlarini aralash (interleaved) tartibda tashkil etgan holda o'tkazish o'quvchilarning turli o'yin kontekstlariga moslashuvchanligini oshiradi. Ushbu yondashuv blokni turli hujum burchaklarida, pas berish turlarida va o'yin dinamikasidagi o'zgarishlarga mos ravishda mashq qilishni nazarda tutadi. "Blocked vs random practice" nazariyasiga asoslanib, bu metod texnik harakatlarning umumlashtirish (generalizatsiya) darajasini oshiradi va o'yin davomida ko'nikmalarni moslashtirishni tezlashtiradi.

2. Video-analiz va self-modeling

O'yin va mashg'ulot jarayonida olingan qisqa videolardan foydalanish orqali sportchi o'z harakatlarini tahlil qiladi, texnik kamchiliklarni aniqlaydi va o'z ustida mustaqil ishlash imkoniga ega bo'ladi. Self-modeling (o'zini kuzatish) metodining murabbiyning qisqa, aniq va konstruktiv yozma mulohazalari (feedback) bilan uyg'unligi texnik takomillashuvning tezlashishiga xizmat qiladi. Video-analiz sportchining vizual-motor idrokini kuchaytirib, texnik aniqlikni mustahkamlaydi.

3. Biofeedback va texnologik yordam (o'lchovga asoslangan mashqlar)

Vertikal sakrash, reaksiya tezligi va qo'l pozitsiyalarini aniqlash uchun sensor qurilmalar, sakrash balandligini o'lchash moslamalari, vaqt o'lchagichlar va mobil ilovalar qo'llaniladi. Ushbu texnologiyalar real-time yoki post-hoc ko'rinishida aniq biofeedback taqdim etib, sportchining texnik takomillashuv dinamikasini monitoring qilish imkonini yaratadi. Texnologiyalarga asoslangan mashqlar sportchining o'z imkoniyatlarini aniq baholashiga va rivojlanish strategiyasini belgilashiga yordam beradi.

4. Differensial (individual) o'qitish

Har bir o'yinchining jismoniy, motorik va psixofiziologik xususiyatlariga mos individual rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish blok texnikasining o'zlashtirilishini sezilarli darajada oshiradi. Kuch, moslashuvchanlik, reaksiya tezligi va koordinatsiya bo'yicha differensial mashqlar o'yinchi imkoniyatlarini hisobga olgan holda belgilanadi. Bunda yosh, tana tuzilmasi va sportchini tayyorgarlik darajasiga mos yuklama hajmi optimallashtiriladi.

5. Psixologik trening va kommunikatsiya

Blok qo'yish samaradorligi nafaqat jismoniy tayyorgarlikka, balki sportchining psixologik holati, ishonchi, motivatsiyasi hamda jamoaviy kommunikatsiya darajasiga ham bog'liqdir. Psixologik treninglar sportchilarda o'yin davomida tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalarini, stressga chidamlilikni va vaziyatni to'g'ri baholash qobiliyatini rivojlantiradi. Jamoa ichidagi samarali muloqot va o'zaro ishonch blok qo'yishning sinxronligini ta'minlab, taktik uyg'unlikni mustahkamlaydi.

Blokda muvaffaqiyatga erishish ko'p jihatdan o'yinchining o'ziga bo'lgan ishonchi va jamoaviy kommunikatsiya darajasiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli mashg'ulot jarayoniga vizualizatsiya usullari, qisqa diqqatni jamlash mashqlari va komanda signallari kiritilishi o'yinchilarning psixologik tayyorgarligini mustahkamlaydi hamda blok qo'yish samaradorligini oshiradi.

Amaliy mashg'ulotlar namunasi (haftalik blok-moduli)

Quyida 6 haftalik o'quv sikli uchun haftasiga uch marotaba mashg'ulot o'tkazishga mo'ljallangan modul keltiriladi.

1–2-haftalar: Asosiy texnika va pozitsion tayyorgarlik

1. **Isinish** – 15 daqiqa: dinamik stretching va harakat mobilizatsiyasi.
2. **Pozitsion mashqlar** – 20 daqiqa: maydon bo'ylab ko'chish stantsiyalari, gorizontalar harakatlari.
3. **Qo'l va tirsak drillari** – 15 daqiqa: blok qo'lini keng ochish, sakrash paytida qo'lni yopish.
4. **O'yincha mashqlar** – 10 daqiqa: 1x1 blok mashqlari.
5. **Sovutish** – 5–10 daqiqa.

3–4-haftalar: Vertikal kuch va timing

1. **Isinish** – 15 daqiqa.
2. **Plyometrika va qadamli yondashuv** – 20 daqiqa: tezkor kuch va sakrashga tayyorgarlik.
3. **Video-reaksiya mashqlari** – 15 daqiqa: video kliplarga asoslangan blok reaksiyasi.
4. **O'yinga yaqinlashtirilgan blok mashqlari** – 20 daqiqa: 2x2 yoki 3x3 kichik o'yin shakllari.
5. **Sovutish** – 5–10 daqiqa.

5–6-haftalar: Integratsiya va baholash

1. **Isinish** – 10–15 daqiqa.
2. **Interleaved mashqlar** – 30 daqiqa: turli hujum turlariga qarshi blok qo'yish.
3. **Match-like sparring** – 20 daqiqa: murabbiy tomonidan baholanadigan o'yin holatlari.
4. **Video-feedback sessiyasi** – 15 daqiqa: xatolarni tahlil qilish va takomillashtirish yo'nalishlari.
5. **Sovutish** – 5–10 daqiqa.

Har bir mashg'ulot yakunida qisqa baholash amalga oshiriladi. Unda vertikal sakrash balandligi, blok muvaffaqiyati foizi, reaksiya tezligi va pozitsiya barqarorligi kabi ko'rsatkichlar qayd etiladi.

Baholash va indikatorlar

Blok qo'yish bo'yicha trening samaradorligini aniqlashda quyidagi indikatorlardan foydalanish tavsiya etiladi:

1. **Blok muvaffaqiyati foizi (%)** – mashg'ulot va o'yinlar davomida samarali bloklar ulushi.
2. **Vertikal sakrash balandligi (sm)** – plyometrik testlar orqali aniqlanadi.
3. **Reaksiya va timing (ms)** – video signallar orqali reaksiyaning o'lchanishi.
4. **Pozitsion harakat tezligi (m/s)** – maydon bo'ylab tezkor joylashuv testlari.
5. **Kognitiv baho** – murabbiy nazorati asosida o'yin qarorlarini aniqlash (rubrika orqali).
6. **Subyektiv baho** – o'yinchining o'z his-tuyg'ulari, ishonch darajasi va mashg'ulotdan qoniqishi (so'rovnomalar orqali).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida tavsiya etilgan pedagogik yondashuvlar o'zaro uyg'unlashgan holda blok qo'yish texnikasini o'rgatish jarayonini sezilarli darajada takomillashtiradi. Texnologiyalar bilan boyitilgan video-analiz va biofeedback o'yinchilarga texnik xatolarni aniqlash, ularni tezkor tuzatish va o'z harakatlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Interleaved mashqlar hamda o'yin sharoitini modellashtirish sportchilarning moslashuvchanligini oshiradi, turli o'yin vaziyatlariga mos bo'lish qobiliyatini rivojlantiradi. Individualizatsiyalashgan yondashuvlar esa mashg'ulot jarayonining xavfsiz, samarali va har bir o'yinchining jismoniy imkoniyatlariga mos ravishda tashkil etilishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar murabbiyning tajribasini va pedagogik mahoratini to'liq almashtira olmaydi; murabbiyning ekspertiza, kuzatuvchanlik va psixologik qo'llab-quvvatlash funksiyalari jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi. Mazkur pedagogik yondashuvlarning birgalikda qo'llanilishi mashg'ulotlarni aniqroq, o'yin sharoitiga yaqin va moslashuvchan qiladi.

Murabbiylar uchun asosiy tavsiyalar quyidagilardan iborat:

- har bir yangi texnik kontentni video orqali ko'rsatib, uni interfaol mashqlar bilan mustahkamlash;
- haftalik mashg'ulotlarni texnika, kuch va integratsiya kabi modullarga ajratgan holda yuklamalarni bosqichma-bosqich oshirib borish;
- o'yinchilarga o'z video yozuvlarini tahlil qilish imkonini berib, self-assessment jarayonini qo'llab-quvvatlash;
- oddiy sensorlar yoki mobil ilovalardan foydalanib real-time feedback joriy etish orqali texnik o'sishni tezlashtirish;
- yosh, jismoniy tayyorgarlik va tana tuzilmasiga qarab yuklamalarni moslashtirish orqali mashg'ulotlarning xavfsizligi va samaradorligini ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. American Volleyball Coaches Association (AVCA). The Volleyball Coaching Bible. Champaign, IL: Human Kinetics.
2. Bompa, T. (2009). Periodization: Theory and Methodology of Training. Human Kinetics.
3. Schmidt, R.A., & Lee, T.D. (2011). Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis. Human Kinetics.
4. Kirschenbaum, D.S., & Reid, M. (Eds.) (2014). High Performance Volleyball: Strength, Conditioning, and Technique. Routledge.
5. Hughes, M., & Franks, I. (2004). Notational Analysis of Sport: Systems for Better Coaching and Performance in Sport. Routledge.
6. Bartlett, R. (2007). Introduction to Sports Biomechanics: Analysing Human Movement Patterns. Routledge.
7. Reid, M., & Elliott, B. (2004). Biomechanics of Volleyball Spiking and Blocking. Journal of Sports Science & Medicine.
8. Magill, R.A. (2011). Motor Learning and Control: Concepts and Applications. McGraw-Hill.
9. Lee, T.D., & Swinnen, S.P. (2012). Practice Variability and Motor Learning in Sport. Sport & Exercise Psychology journallar to'plami.
10. O'zbekiston Voleybol Federatsiyasi tavsiyalari va amaliy qo'llanmalari asosida tayyorlangan metodik materiallar.
11. O'zbekiston Voleybol Federatsiyasi ma'lumotlari, 2025-yil.
12. Jo'rayev, A. (2020-yil). Voleybol nazariyasi va metodikasi. Toshkent.
13. Sport ensiklopediyasi. Toshkent, 2018-yil.
14. O'zbekiston Voleybol Federatsiyasi ma'lumotnomasi, 2023-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.